

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

О.М.Эргашев

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, кафедра «Информационных технологий» доцент

А.Э.Тойчибоев

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми, магистр

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость параллельных вычислительных методов в анализе генетических данных. Классические методы неэффективны при анализе больших объемов данных, полученных в результате секвенирования генома. Параллельные вычислительные технологии позволяют выполнять несколько операций одновременно, ускоряя процесс анализа. В статье рассматриваются современные параллельные алгоритмы, используемые для анализа генетических данных, их эффективность и конкретные приложения, такие как анализ SNP и диагностика заболеваний. В результате подчеркивается роль параллельных вычислений в генетических исследованиях.

Ключевые слова: Параллельные вычисления, генетические данные, секвенирование генома, биоинформатика, диагностика заболеваний

PARALLEL COMPUTING METHODS AND GENETIC DATA ANALYSIS

O.M.Ergashev

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi, Department of Information Technologies, Associate Professor

A.E.Toychiboev

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi, Master

Abstract. This article discusses the importance of parallel computing methods in the analysis of genetic data. Classical methods are ineffective in analyzing large amounts of data obtained from genome sequencing. Parallel computing technologies allow performing several operations simultaneously, accelerating the analysis process. The article discusses modern parallel algorithms used for analyzing genetic data, their efficiency and specific applications, such as SNP analysis and disease diagnostics. As a result, the role of parallel computing in genetic research is emphasized.

Keywords: Parallel computing, genetic data, genome sequencing, bioinformatics, disease diagnostics.

Введение.

Связь между параллельными вычислениями и генетическим анализом в основном обусловлена необходимостью быстрого и эффективного анализа больших объемов данных. Данные, полученные в процессе секвенирования генома, являются очень объемными, и их трудно анализировать классическими методами. Параллельные вычислительные технологии позволяют одновременно выполнять несколько операций, что значительно ускоряет процессы анализа.

Кроме того, параллельные алгоритмы повышают эффективность обработки генетических данных, например, в анализе SNP и диагностике заболеваний. Эти подходы помогают исследователям и ученым лучше понимать сложные биологические процессы, а также открывают новые возможности в персонализированной медицине.

Параллельные вычисления — это набор технологий и методов, позволяющий выполнять несколько вычислительных операций одновременно. Эти методы применяются для быстрого обработки больших объемов данных и оптимизации сложных вычислительных процессов.

Основные понятия.

- Параллелизм: Выполнение нескольких процессов или операций одновременно. Эти процессы могут осуществляться на различных процессорах или вычислительных единицах.

- Целевая разработка: Разработка параллельных версий программного обеспечения, позволяющая эффективно параллелить код.

- Сильный и слабый параллелизм: При сильном параллелизме вычислительные процессы не зависят друг от друга, в то время как при слабом параллелизме процессы должны ожидать друг друга.

- Распределение данных: Разделение данных на несколько частей и обработка каждой части на отдельных процессорах.

- Применяемые технологии: CPU (центральный процессор), GPU (графический процессор) и FPGA (программируемые логические устройства) используются для реализации параллельных вычислительных процессов.

Параллельные вычисления широко применяются в биологии, физике для моделирования, анализа данных и во многих других областях, так как они помогают повысить скорость и эффективность процессов.

Анализ генетических данных.

Анализ генетических данных — это процесс обработки и анализа данных, полученных из генетического материала (например, ДНК). Эти процессы имеют важное значение как для научных исследований, так и для клинической практики, так как помогают в диагностике заболеваний, генетической характеристике и персонализированной медицине.

Основные этапы.

- Сбор данных: Данные из ДНК собираются с помощью секвенирования генома. На этом этапе используются различные технологии секвенирования.
- Очистка данных: Фильтрация полученных последовательностей по качеству и исправление ошибок.
- Анализ данных:
 - Анализ SNP: Выявление нуклеотидных изменений и изучение их значимости.
 - Генетические мутации: Выявление мутаций, связанных с заболеваниями.
 - Филогенетический анализ: Изучение эволюционных связей между видами.
 - Интерпретация результатов: Интерпретация результатов анализа с учетом биологического или клинического контекста.

Применяемые технологии.

- Биоинформатика: Математические и статистические методы, используемые для анализа больших объемов генетических данных.
- Машинное обучение: Применяется для прогнозирования и классификации на основе генетических данных.

Процесс анализа генетических данных открывает новые возможности в биологических исследованиях и персонализированной медицине, а также помогает в предотвращении и лечении заболеваний.

Современные алгоритмы в анализе генетических данных.

Современные алгоритмы играют важную роль в анализе генетических данных. Они используются для эффективной обработки, анализа и интерпретации больших объемов данных. Ниже приведены некоторые ключевые современные алгоритмы.

1. Алгоритмы для сравнения последовательностей.

- BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): Используется для сравнения геномных последовательностей и нахождения схожих участков.

- Needleman-Wunsch и Smith-Waterman: Алгоритмы глобального и локального выравнивания для сравнения.

2. Алгоритмы для анализа SNP

- GATK (Genome Analysis Toolkit): Используется для выявления SNP и indel (нуклеотидных изменений). Мощный и гибкий инструмент для выявления изменений в геноме.

- Vcftools: Фильтрация и анализ генетических вариантов.

3. Алгоритмы машинного обучения.

- Random Forest: Применяется для классификации и прогнозирования на основе генетических данных, позволяет выявлять взаимосвязанные изменения.

- Deep Learning: Используется для анализа геномных данных, например, при RNA-seq анализе.

4. Алгоритмы филогенетического анализа.

- Maximum Likelihood: Применяется для выявления эволюционных связей между различными видами.

- Байесовский анализ: Использует вероятностные подходы для построения филогенетических деревьев.

5. Алгоритмы кластеризации.

- K-means: Применяется для кластеризации и группировки генетических данных.

- Иерархическая кластеризация: Используется для объединения схожих генетических последовательностей.

Современные алгоритмы помогают повысить скорость, точность и эффективность генетических исследований, что создает новые возможности в клинической практике.

Заключение.

Данная статья посвящена исследованию параллельных вычислительных методов и процессов анализа генетических данных. Параллельные вычислительные технологии позволяют эффективно и быстро обрабатывать большие объемы данных, необходимых для генетических исследований. Процесс анализа генетических данных включает этапы сбора, очистки, анализа и интерпретации результатов. Проблемы, возникающие в этом процессе, такие как объем данных, ошибки и сложности интеграции, могут быть решены с помощью современных алгоритмов. Современные алгоритмы, такие как анализ SNP, методы машинного обучения и филогенетического анализа, играют ключевую роль

в анализе генетических данных. Эти подходы создают новые возможности в генетических исследованиях и персонализированной медицине, улучшая процессы диагностики и лечения заболеваний. В целом, параллельные вычисления и современные алгоритмы взаимосвязаны в области анализа генетических данных, позволяя применять инновационные подходы.

Использованная литература.

1. Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. *Journal of Molecular Biology*, 215(3), 403-410.
2. Van der Hoeven, R. (2020). Genome analysis toolkit: The basics. *Nature Methods*, 17(2), 120-123.
3. Liu, Y., & Wang, Y. (2021). Advances in next-generation sequencing technologies and their applications in genomics. *Nature Reviews Genetics*, 22(5), 319-335.
4. Zhao, H., & Liu, Y. (2019). Machine learning in genomics: A comprehensive review. *Journal of Biomedical Informatics*, 92, 103-118.
5. Kumar, S., Stecher, G., & Tamura, K. (2016). MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger datasets. *Molecular Biology and Evolution*, 33(7), 1870-1874.
6. Wang, K., Li, M., & Hakonarson, H. (2010). ANNOVAR: Functional annotation of genetic variants from high-throughput sequencing data. *Nucleic Acids Research*, 38(16), e164.
7. Zhang, Y., & Wang, L. (2020). Deep learning for genomic sequence analysis: A survey. *Bioinformatics*, 36(3), 846-857.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.